

PLA D'ACCIÓ PER A LA
REFORMA DE L'AVALUACIÓ DE
LA RECERCA A LA UNIVERSITAT
DE GIRONA (UdG)

En el marc de la Coalició per a l'Avanç de
l'Avaluació de la Recerca (CoARA)

Contingut

1. Introducció i context institucional	3
2. Objectius generals del pla	4
3. Compromisos prioritaris CoARA adoptats.....	4
4. Accions concretes (2025–2027)	5
5. Seguiment i avaluació	6
6. Conclusions.....	7
Referències	7

Pla d'Acció per a la Reforma de l'Avaluació de la Recerca a la Universitat de Girona © 2025 per la Universitat de Girona està llicenciat sota CC BY 4.0. Per veure una còpia d'aquesta llicència, visita <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

1. Introducció i context institucional

La Universitat de Girona (UdG) és una institució pública compromesa amb la generació i transferència de coneixement, la responsabilitat social i la sostenibilitat. En aquest marc, la UdG assumeix el repte de transformar els sistemes d'avaluació de la recerca, alineant-se amb els principis de la Coalició per a l'Avanç de l'Avaluació de la Recerca (CoARA) i amb iniciatives com DORA, HRS4R i la ciència oberta.

Aquest compromís es fonamenta en un conjunt de polítiques institucionals ja consolidades, com ara:

- L'Ordenació de la recerca a la UdG (BOU 7100), que estableix els criteris per a la promoció, reconeixement i suport a la recerca.
- El Pla d'ambientalització de la UdG, que promou una recerca sostenible i alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
- El Pla d'igualtat de gènere i el Protocol contra l'assetjament, que garanteixen un entorn de recerca segur, inclusiu i equitatiu.
- Els procediments ètics, de protecció a la infància i de protecció de dades, que asseguren la integritat i responsabilitat en la recerca.
- El Mandat d'accés obert de la Universitat de Girona per promoure la difusió de la producció científica i acadèmica en accés obert.
- L'adhesió a la Carta Europea del Personal Investigador i l'obtenció del segell HR Excellence in Research, que reconeix l'esforç de la UdG per oferir un entorn de recerca atractiu i de qualitat.

Aquest pla d'acció s'inscriu, doncs, en una trajectòria institucional sòlida i coherent, que busca consolidar una cultura d'avaluació més justa, plural i orientada al bé comú.

2. Objectius generals del pla

Els objectius d'aquest pla d'acció responen a la voluntat de la UdG de situar la qualitat, la responsabilitat i la diversitat al centre de l'avaluació de la recerca. En concret, es proposa:

- Promoure una avaluació basada en el valor intrínsec del treball científic, tenint en compte la seva rellevància, rigor, impacte social i contribució al coneixement obert.
- Reforçar la cultura de la ciència oberta, reconeixent la publicació en accés obert, la compartició de dades FAIR, el desenvolupament de software i la participació en iniciatives col·laboratives.
- Valorar la diversitat de trajectòries i contribucions, incloent-hi la docència, la transferència, la innovació, la gestió, la participació ciutadana i la dimensió de gènere en la recerca.
- Fomentar la recerca responsable, mitjançant l'aplicació de protocols ètics, la protecció de dades, la inclusió de la perspectiva de gènere i la sostenibilitat ambiental.
- Garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació en els processos d'avaluació, promovent la transparència i la formació dels comitès avaluadors.

3. Compromisos prioritariis CoARA adoptats

La Universitat de Girona assumeix els compromisos prioritariis de CoARA com a marc de referència per a la reforma de l'avaluació de la recerca. Aquests compromisos es concreten en:

- a. Reconèixer la diversitat de pràctiques i resultats de recerca, incloent-hi publicacions, dades, software, informes tècnics, activitats de divulgació, transferència i lideratge.
- b. Basar l'avaluació en criteris qualitatiis, com ara la rellevància científica, l'impacte social, la coherència metodològica i l'adequació als valors de la recerca responsable.

- c. Utilitzar indicadors quantitius de manera responsable, evitant l'ús exclusiu de mètriques com el Journal Impact Factor (FI) o l'índex h, i promovent indicadors contextualitzats i transparents.
- d. Fomentar la transparència, la inclusivitat i la participació en els processos d'avaluació, assegurant la representació de diferents perfils i la formació dels membres dels comitès.
- e. Promoure la formació i el desenvolupament professional del personal investigador i dels avaluadors, amb especial atenció a l'ètica de la recerca, la ciència oberta, la ciència ciutadana, la recerca col·laborativa i la perspectiva de gènere.

4. Accions concretes (2025–2027)

Aquest pla es fonamenta en accions ja iniciades per la Universitat de Girona en el marc del seu compromís amb la reforma de l'avaluació de la recerca. Aquestes accions inclouen:

- Adhesió formal a CoARA, amb la signatura de l'acord institucional (2023).
- Participació activa en la divisió espanyola de CoARA, incloent-hi reunions presencials a Barcelona.
- Formació específica per a l'avaluació responsable, com ara sessions organitzades sobre sexennis i indicadors alternatius.
- Participació en fòrums externs.
- Difusió de recursos i bones pràctiques a través de la pàgina web.
- Creació de la Comissió de Ciència Oberta, com a òrgan institucional per impulsar polítiques alineades amb CoARA.
- Aplicació del Programa per a la retenció i captació de talent investigador d'excel·lència, que incorpora criteris de qualitat més enllà de les mètriques tradicionals.
- Accions en curs:
 - Inclusió de criteris d'avaluació responsable en concursos de PDI.
 - Formació específica des de l'Escola de Doctorat

Aquestes accions es complementaran amb les següents iniciatives planificades per al període 2025–2027:

Acció	Descripció	Responsable(s)	Calendari	Indicadors
A1	Revisar els criteris d'avaluació del PDI en convocatòries internes (ajuts, promoció, sexennis) per incloure mètriques responsables i criteris qualitius.	Vicerektorat de Recerca Vicerektorat de Personal Servei de Recursos Humans	2025	Nous criteris publicats i aplicats
A2	Crear una guia institucional per a l'avaluació responsable de la recerca, amb exemples i bones pràctiques.	BIBEC, Comissió de Recerca	2025	Guia publicada i difosa
A3	Formació per a comitès d'avaluació i PDI i Personal de suport a la recerca sobre CoARA, DORA i ciència oberta.	Escola de Doctorat, Vicerector de Personal Servei de Recursos Humans	2025–2026	Nombre de sessions i participants
A4	Reconeixement explícit de dades, software i altres resultats FAIR en convocatòries internes.	Vicerektorat de Recerca	2026	Convocatòries actualitzades
A5	Participació activa en xarxes nacionals i internacionals sobre reforma de l'avaluació.	Representants institucionals	2025–2027	Nombre de participacions i col·laboracions

5. Seguiment i avaluació

La Comissió de Ciència Oberta vetllarà pel desplegament del pla. Es farà una revisió anual dels avenços i es difondrà el seguiment.

6. Conclusions

Aquest pla d'acció representa un pas ferm cap a una cultura d'avaluació més justa, inclusiva i alineada amb els valors de la ciència oberta i la recerca responsable. La Universitat de Girona reafirma així el seu compromís amb una recerca de qualitat, amb impacte social i orientada al bé comú.

La implementació d'aquest pla no només respon a una exigència internacional, sinó que també reforça la identitat pròpia de la UdG com a universitat arrelada al territori, compromesa amb la sostenibilitat, la igualtat i la innovació. A través d'aquest procés, la UdG aspira a esdevenir un referent en l'avaluació transformadora de la recerca, al servei de la societat i del coneixement compartit.

Referències

[1] *Aprovació de les Mesures d'Ordenació de la Recerca, de la Transferència i l'Intercanvi de Coneixement, i de la Innovació de la Universitat de Girona*. (2024). eBOU (N.º 3668). Universitat de Girona. <http://seu.udg.edu/ca-es/publicacions-oficials/boudg/ebou/disposicio/3668>

[2] *Ciència oberta - Guia investigador*. (2025). Universitat de Girona. <https://guia-investigador.udg.edu/recerca-i-innovacio-responsable/ciencia-oberta-2/>

[3] *HRS4R - Excellence in Research*. (2018). Investiga. Universitat de Girona. <https://www.udg.edu/ca/investiga/hrs4r-excellence-in-research>

[4] *Codi de bones pràctiques en recerca, transferència i intercanvi de coneixement i innovació de la Universitat de Girona = Código de buenas prácticas en investigación, transferencia e intercambio de conocimiento e innovación de la Universitat de Girona = Code of Good Practice in Research, Transfer and Exchange of Knowledge and Innovation at the Universitat de Girona*. (2024). Universitat de Girona. <http://hdl.handle.net/10256/25675>

[5] *Mandat institucional d'accés obert de la Universitat de Girona = Mandato institucional de acceso abierto de la Universidad de Girona = Institutional open access mandate of the Universitat de Girona*. (2021). Universitat de Girona. <http://hdl.handle.net/10256/19578>

[6] *Codi ètic de la Universitat de Girona (UdG) = Código ético de la Universidad de Girona (UdG) = Code of Ethics of the Universitat de Girona (UdG)*. (2023). Universitat de Girona. <http://hdl.handle.net/10256/25865>

[7] *Procediment per revisió ètica segons l'àmbit de recerca - Guia investigador*. Guia Investigador - Guia Investigador. (2022). Universitat de Girona. <https://guia-investigador.udg.edu/recerca-i-innovacio-responsable/procediment-per-revisio-etica-segons-lambit-de-recerca/>

[8] *Pla d'Ambientalització de la Universitat de Girona*. (2021). En Compromís Social. Sostenibilitat. Universitat de Girona. https://www.udg.edu/ca/Portals/50/S%20ostenibilitat/PLA%20AMBIENTALITZACI%C3%93/PLA%20AMBIENTALITZACIO_ca.pdf

[9] *Pla d'Igualtat de la UdG. Segon Pla D'Igualtat de la UdG*. (2021). Universitat de Girona. <https://www.udg.edu/ca/compromis-social/arees/igualtat-de-genera/el-pla-digualtat>

[10] *Protocol de la universitat de Girona per a la prevenció, protecció, atenció i reparació de les situacions de violència masclista, assetjament sexual i qualsevol altra forma de violència o assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere*. (2024). Universitat de Girona. <https://www.udg.edu/ca/compromis-social/arees/igualtat-de-genera/el-protocol-contra-lassetjament>

[11] *Dimensió de gènere als projectes de recerca - Guia investigador*. (2022). Universitat de Girona. <https://guia-investigador.udg.edu/recerca-i-innovacio-responsable/dimensio-de-genera-als-projectes-de-recerca/>

[12] *Protocol per a la protecció de la infància a la UdG = Protocolo para la protección a la infancia en la UdG = Universitat de Girona Child Protection Policy*. (2020). Universitat de Girona. <http://hdl.handle.net/10256/26700>

[13] *Protecció de dades de caràcter personal - Guia investigador*. (2024). Universitat de Girona. <https://guia-investigador.udg.edu/recerca-i-innovacio-responsable/proteccio-de-dades-de-caracter-personal/>

